

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: СТРАТЕГИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ

**Курпаяниди
Константин
Иванович**

Профессор
Ферганский политехнический институт,
Международный институт пищевых технологий и
инженерии
E-mail: antinari@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена анализу стратегий государственного регулирования цифровой экономики в условиях глобализации. Рассматриваются примеры успешных практик из стран, таких как ЕС, США, Китай, Япония и Южная Корея, подчеркивающие важность комплексного подхода к цифровизации. Основное внимание уделяется необходимости создания инфраструктуры, поддержки инноваций и обеспечения кибербезопасности. В заключении приведены рекомендации для Узбекистана, направленные на успешную реализацию цифровых инициатив в национальной экономике.

The article is devoted to the analysis of strategies of state regulation of the digital economy in the context of globalisation. Examples of successful practices from countries such as the EU, the USA, China, Japan and South Korea are considered, emphasising the importance of an integrated approach to digitalisation. The focus is on the need to build infrastructure, support innovation and ensure cyber security. The paper concludes with recommendations for Uzbekistan to successfully implement digital initiatives in the national economy.

maqola globallashtirish sharoitida raqamli iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish strategiyasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Raqamlashtirishga tizimli yondashuv muhimligini ta'kidlab, Yevropa Ittifoqi, AQSH, Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning muvaffaqiyatli amaliyotlari misollari ko'rib chiqilgan. Asosiy e'tibor infratuzilmani qurish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va kiberxavfsizlikni ta'minlash zarurligiga qaratilgan. Xulosada O'zbekiston uchun milliy iqtisodiyotda raqamli tashabbuslarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga qaratilgan tavsiyalar berilgan.

Калит so'zlar:

Цифровая экономика, государственное регулирование, глобализация, кибербезопасность, инновации.

Digital economy, government regulation, globalisation, cybersecurity, innovation.

raqamli iqtisodiyot, davlat tomonidan tartibga solish, globallashuv, kiberxavfsizlik, innovatsiya.

Введение. Цифровая трансформация экономики стала одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность государств в условиях глобализации. Государственное регулирование цифровой экономики приобретает особое значение в связи с необходимостью адаптации к новым вызовам, связанным с технологическими изменениями. Стратегии цифровизации направлены не только на развитие инновационных секторов, но и на повышение эффективности традиционных отраслей, включая государственные и финансовые учреждения. Важной задачей является обеспечение баланса между стимулированием инноваций и защитой интересов потребителей и бизнеса, что требует продуманных регулятивных мер [1]. Государственные программы по цифровизации должны учитывать глобальные тенденции и интегрировать международный опыт для успешного внедрения технологий в национальные экономики. В условиях глобализации важно создать устойчивую инфраструктуру для поддержки цифровых инноваций, которая будет способствовать росту экономики и укреплению международного сотрудничества [2]. Особую роль играет формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту данных, безопасность цифровых транзакций и развитие цифрового предпринимательства. В этом контексте регулирование должно способствовать гибкости и адаптивности экономики, а также росту её конкурентоспособности на мировой арене.

Методология. Исследования, представленные в тезисе, основываются на теоретических концепциях, выдвинутых в обширной и открытой литературе, государственных актах и постановлениях. Автор использует как качественные, так и количественные методы исследования, основанные на статистических данных и экономических моделях.

Анализ и результаты. Стратегии государственного регулирования цифровой трансформации.

Европейский Союз. Европейский Союз (ЕС) является одним из мировых лидеров в области цифровой трансформации экономики. В отчете Европейской комиссии (2024) подчеркивается, что ключевыми направлениями государственной политики ЕС являются развитие цифровой инфраструктуры, поддержка инноваций и регулирование цифрового рынка. Стратегия «Цифровой единственный рынок» (Digital Single Market) направлена на устранение барьеров для электронной коммерции и улучшение доступа к цифровым услугам по всему континенту [3]. Эта инициатива нацелена на создание условий для свободного перемещения цифровых услуг и продуктов внутри ЕС, что значительно расширяет возможности для бизнеса и потребителей.

Как отмечают Pelkmans и Renda (2024), успех цифровой трансформации ЕС во многом зависит от согласованной политики стран-членов и унификации нормативно-правовой базы [4]. Примером такой унификации является Регламент по защите данных GDPR (General Data Protection Regulation), который стал важным шагом в области обеспечения безопасности личных данных и укрепления доверия пользователей к цифровым платформам и услугам. GDPR, являясь одной из самых строгих систем регулирования в мире, служит примером для других стран и регионов в вопросах защиты данных и цифровых прав.

Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах государственная политика в цифровой сфере акцентирована на стимулирование инноваций и усиление конкуренции. Block, F. L., и Keller, M. R. (2015) подчеркивают, что правительство США активно создает условия для развития стартапов и технологических компаний через предоставление налоговых льгот, грантов и прочих стимулов [5]. Закон о цифровой экономике (Digital Economy Act, 2017) был разработан для поддержки малых и средних предприятий, а также для продвижения цифровых технологий в различных секторах экономики.

Parker, G. G. в своей книге «Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you» (2016) подчёркивал важность платформенной экономики и ее регулирующего аспекта [6]. В его работе обсуждается роль государства в обеспечении справедливой конкуренции на цифровых платформах и защите потребителей. По мнению автора, успешное развитие платформенной экономики требует гибкого и адаптивного законодательства, которое учитывало бы особенности новых цифровых бизнес-моделей и платформ.

Китай. Китай представляет собой одного из ведущих глобальных игроков в области цифровой трансформации благодаря мощной государственной поддержке и стратегическому планированию. Согласно отчету McKinsey Global Institute (2017), китайская стратегия цифровизации базируется на значительных инвестициях в инфраструктуру, образование и исследования. Программа «Интернет Плюс» (Internet Plus) и план «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025) направлены на интеграцию цифровых технологий в традиционные отрасли промышленности и создание «умных» производств [7].

Zenglein и Holzmann (2019) подчеркивают, что успех китайской цифровой трансформации обусловлен централизованным управлением и долгосрочным планированием [8]. Центральным элементом этой политики является государственный контроль над данными и интернетом, что позволяет эффективно регулировать цифровую экономику. Однако эта модель управления вызывает критику со стороны западных стран, которые обеспокоены вопросами прав человека и свободы слова в контексте цифрового контроля.

Япония. Япония активно реализует стратегию цифровой трансформации через инициативу «Общество 5.0», которая нацелена на создание высокоинтегрированного цифрового общества, объединяющего физическую и

виртуальную реальности. Как указывают Nguye, H. H., & Tran, H. V. (2022), основными элементами этой стратегии являются развитие цифровой инфраструктуры, поддержка научных исследований и инновационных проектов, а также регулирование в сфере кибербезопасности [9]. Для стимулирования инноваций японское правительство инвестирует в передовые технологии, такие как искусственный интеллект и робототехника, создавая условия для формирования экономики знаний.

Sako M. (2018) подчеркивает, что японская государственная политика направлена на активное стимулирование частного сектора через программы субсидирования и налоговые льготы, которые помогают малым и средним предприятиям внедрять цифровые технологии [10]. Важным элементом стратегии Японии является международное сотрудничество: Япония активно участвует в глобальных инициативах по обмену опытом и созданию совместных проектов в области цифровизации, что помогает ускорить внедрение передовых технологий и повысить конкурентоспособность страны на международной арене.

Южная Корея. Южная Корея является одной из ведущих стран мира по показателям цифровой трансформации, благодаря эффективной государственной поддержке и высокому уровню технологической зрелости. В отчете OECD (2022) указывается, что стратегическая политика Южной Кореи включает значительные инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры, поддержку стартапов и формирование цифровых навыков у населения. Благодаря комплексному подходу Южная Корея смогла обеспечить высокую степень проникновения цифровых технологий и устойчивый рост сектора информационно-коммуникационных технологий.

Choi, S. K., Han, S., и Kwak, K. T. (2021) отмечают, что южнокорейское правительство активно поддерживает малый и средний бизнес через гранты и налоговые льготы, что способствует созданию благоприятных условий для инновационного предпринимательства [11]. Важным аспектом южнокорейской стратегии также является привлечение иностранных инвестиций и развитие партнерства с международными технологическими корпорациями, что усиливает позиции страны как одного из мировых лидеров в области цифровых технологий.

Обсуждения. Важные аспекты государственного регулирования цифровой трансформации. Инфраструктура и подключение. Одним из ключевых факторов успешной цифровой трансформации является создание современной цифровой инфраструктуры и обеспечение широкого доступа к высокоскоростному интернету. В ЕС стратегия по развитию сети 5G направлена на улучшение качества связи и повышение доступности интернета, что является важной основой для цифровой экономики. Brodny, J., и Tutak, M. (2023). подчеркивают, что именно развитая инфраструктура способствует эффективному внедрению инновационных технологий и созданию условий для роста бизнеса [12].

Образование и навыки. Развитие цифровых навыков у населения — важная составляющая государственной политики в условиях цифровой трансформации. В

странах, таких как США и государства ЕС, внедряются программы по обучению и переквалификации рабочих кадров для подготовки их к работе в условиях цифровой экономики. Hetmańczyk, P. (2024) утверждает, что инвестиции в образовательные инициативы и развитие цифровых навыков способствуют ускорению процесса цифровизации и повышению конкурентоспособности экономики [13].

Поддержка инноваций и стартапов. Государственная поддержка стартапов и инноваций играет важную роль в развитии цифровой экономики. В таких странах, как США и Южная Корея, активно применяются грантовые программы, налоговые льготы и создаются инкубаторы для стартапов. Li, H., Yang, Z., Jin, C., и Wang, J. (2023) отмечают, что поддержка инновационных компаний способствует созданию новых бизнес-моделей и стимулирует развитие технологий, критически важных для цифровой трансформации [14].

Регулирование и стандартизация. Государственное регулирование и стандартизация цифровых технологий играют ключевую роль в создании устойчивой цифровой экономики. Примером является Европейский Союз, который разработал стандарты для защиты данных и обеспечения кибербезопасности, такие как Общий регламент по защите данных (GDPR). Этот нормативный акт стал важным шагом на пути к повышению доверия потребителей и бизнеса к цифровым услугам, так как гарантирует высокую степень защиты персональных данных. Brousseau и Penard (2007) отмечают, что стандартизация позволяет снижать барьеры для внедрения новых технологий и повышению доверия пользователей к цифровым услугам [15].

Кибербезопасность. Одним из приоритетов цифровой трансформации является защита цифровой инфраструктуры от кибератак и угроз. Страны, такие как Япония и Южная Корея, разработали масштабные программы по защите своих информационных систем, обеспечивая устойчивое развитие цифровой экономики. В Японии государственная политика в области кибербезопасности включает меры по защите критически важных инфраструктурных объектов, таких как транспортные и энергетические системы. Южная Корея активно инвестирует в технологии кибербезопасности и разрабатывает механизмы предотвращения и реагирования на кибератаки, что позволило ей стать одним из лидеров в этой области. Обеспечение кибербезопасности является основой для защиты данных и доверия в цифровую экономику, что имеет решающее значение для стабильного развития.

Заключение. Сравнительный анализ различных подходов к регулированию цифровой трансформации на примере ЕС, США, Японии, Южной Кореи и Китая подчеркивает важность комплексного подхода к государственной политике. Примеры успешных программ, таких как «Общество 5.0» в Японии или «Интернет Плюс» в Китае, показывают, что долгосрочное планирование и централизованное управление процессами цифровизации являются важными элементами успеха. Кроме того, международное сотрудничество, обмен опытом и стандартизация

играют важную роль в создании общей цифровой инфраструктуры, что способствует более активному внедрению передовых технологий.

Рекомендации для Узбекистана. Узбекистан, стремящийся к цифровой трансформации, может извлечь важные уроки из опыта этих стран. Для успешного внедрения цифровой экономики в национальном масштабе важно сконцентрироваться на следующих аспектах:

1. Развитие цифровой инфраструктуры. Необходимо инвестировать в создание высокоскоростной интернет-сети и цифровых сервисов, включая развитие технологий 5G, что будет способствовать ускорению цифровизации различных отраслей экономики.

2. Поддержка инноваций и стартапов. Узбекистан может внедрить программы грантов, субсидий и налоговых льгот для поддержки малых и сред

3. Кибербезопасность. Стратегия цифровизации должна включать меры по защите данных и критической инфраструктуры, с акцентом на создание надежных систем киберзащиты и предотвращения угроз.

4. Образование и развитие цифровых навыков. Важно внедрить национальные программы по обучению и переквалификации специалистов, что обеспечит подготовку кадров, способных работать в условиях цифровой экономики. Инвестиции в образование помогут Узбекистану создать квалифицированные трудовые ресурсы

5. Международное сотрудничество и стандартизация. Узбекистану следует

Эти рекомендации помогут создать прочную основу для цифровой трансформации Узбекистана, способствуя его интеграции в мировую экономику и повышению конкурентоспособности на международной арене.

Список использованной литературы:

1. Kurpayanidi, K., Abdullaev, A., Ashurov, M., Nabiyeva, N., Plyosov, A., Turgunov, M. (2024). Ai's Uses in Industry 7.0: An Industry Growth. 2024 4th International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE), Greater Noida, India, 2024, pp. 1503-1508, Doi: <https://doi.org/10.1109/ICACITE60783.2024.10617238>

2. Li, X., Wang, H., & Yang, C. (2023). Driving mechanism of digital economy based on regulation algorithm for development of low-carbon industries. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 55, 102909.

3. Heidebrecht, S. (2024). From market liberalism to public intervention: Digital sovereignty and changing European union digital single market governance. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 62(1), 205-223.

4. Renda, A., & Pelkmans, J. EU regulation: hindering or stimulating innovation? In *Handbook of Innovation and Regulation* (pp. 263-293). Edward Elgar Publishing.

5. Block, F. L., & Keller, M. R. (2015). *State of innovation: the US government's role in technology development*. Routledge.

6. Parker, G. G. (2016). Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you. WW Norton & Company.
7. 中国制造 2025 "战略及其势力范围. <https://china-uz-friendship.com/?p=5633>
8. Zenglein, M. J., & Holzmann, A. (2019). Evolving made in China 2025. *MERICS papers on China*, 8, 78.
9. Nguye, H. H., & Tran, H. V. (2022). Digital society and society 5.0: Urgent issues for digital social transformation in Vietnam. *Masyarakat, Kebudayaan & Politik*, 35(1).
10. Sako, M. (2018). Business ecosystems: how do they matter for innovation? *Communications of the ACM*, 61(4), 20-22.
11. Choi, S. K., Han, S., & Kwak, K. T. (2021). Innovation capabilities and the performance of start-ups in korea: the role of government support policies. *Sustainability*, 13(11), 6009.
12. Brodny, J., & Tutak, M. (2023). The level of implementing sustainable development goal" Industry, innovation and infrastructure" of Agenda 2030 in the European Union countries: Application of MCDM methods. *Oeconomia Copernicana*, 14(1), 47-102.
13. Hetmańczyk, P. (2024). Digitalization and its impact on labour market and education. Selected aspects. *Education and Information Technologies*, 29(9), 11119-11134.
14. Li, H., Yang, Z., Jin, C., & Wang, J. (2023). How an industrial internet platform empowers the digital transformation of SMEs: theoretical mechanism and business model. *Journal of Knowledge Management*, 27(1), 105-120.
15. Brousseau, E., & Penard, T. (2007). The economics of digital business models: A framework for analyzing the economics of platforms. *Review of network Economics*, 6(2).